

Contemporânea

Contemporary Journal

2(3): 46-68, 2022

ISSN: 2447-0961

Artigo

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA, A SUA ORGANIZAÇÃO, APLICABILIDADE E RESPONSABILIDADES

THE SCHOOL'S POLITICAL PEDAGOGICAL PROJECT, ITS ORGANIZATION, APPLICABILITY AND RESPONSIBILITIES

DOI: 10.56083/RCV2N3-026

Recebimento do original: 02/04/2022

Aceitação para publicação: 02/05/2022

Ronaldo dos Santos Guimarães

Acadêmico do Curso de Letras-Língua Portuguesa

Instituição: Centro Universitário de Goiás- UNIGOIÁS

Endereço: Av. João Candido de Oliveira, 115, Cidade Jardim, Goiânia - GO, CEP: 74423-115

E-mail: rguimaraes1998@gmail.com

Antônio Adônnis Sátiro de Souza

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University, Flórida - EUA

Instituição: Centro Universitário de Goiás-UNIGOIÁS

Endereço: Av. João Candido de Oliveira, 115, Cidade Jardim, Goiânia - GO, CEP: 74423-115

E-mail: esp.satiro@gmail.com

RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica acerca do Projeto Político-Pedagógico escolar (PPP), com finalidade de auxiliar na compreensão de sua função na escola, considerando que este possui suas dimensões, especificidade de graus de importância que organiza os projetos escolares, dando um norte para a gestão escolar, classificando os aspectos da escola em uma espécie de hierarquia, dando-lhe graus de importância, ao tempo que, faz uma leitura da realidade escolar, e aborda-se de forma impositiva as concepções filosóficas e metodológicas da própria escola, refletindo as intenções e anseios da equipe escolar. Explica-se que este é o documento que atende a comunidade ao entorno, partindo do ponto de vista que todas

as áreas envolvidas também têm a sua parcela de contribuição, de modo que auxilie o gestor escolar com a tarefa de ajudar a elaborar os melhores os projetos previstos para o ano letivo. Ainda se faz uma reflexão acerca da necessidade de sua avaliação em detrimento ao que foi implementando, de modo que o crescimento da escola seja natural, e que a observância ao projeto pedagógico seja uma etapa natural da vida da escola, para que este documento não seja um objeto aprisionador e que sirva para cumprir uma exigência legal, garantindo assim o acesso à democratização do ensino e da escola a todos.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Político Pedagógico, Gestão Democrática, Projetos.

ABSTRACT: This article brings a bibliographical review about the School Political-Pedagogical Project (PPP), with the purpose of helping in the understanding of its function in the school, considering that it has its dimensions, specificity of degrees of importance that organizes the school projects, giving a north for school management, classifying the aspects of the school in a kind of hierarchy, giving it degrees of importance, at the same time, it makes a reading of the school reality, and the philosophical and methodological conceptions of the school itself are approached in an imposing way, reflecting the intentions and aspirativos of the school team. It is explained that this is the document that serves the surrounding community, starting from the point of view that all the areas involved also have their share of contribution, so that it helps the school manager with the task of helping to elaborate the best projects planned for the school year. There is still a reflection on the need for its evaluation to the detriment of what was implemented, so that the school's growth is natural, and that compliance with the pedagogical project is a natural stage of the school's life, so that this document is not an imprisoning object that serves to fulfill a legal requirement, thus guaranteeing access to the democratization of teaching and schooling for all.

KEYWORDS: Pedagogical Political Project, Democratic management, Projects.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1. Introdução

A instituição social, escola, se caracteriza na comunidade por assim o ser, e possui complexidades comuns a uma entidade educacional e para administrá-la faz-se necessário a participação democrática de todos os envolvidos em seus processos, que como se espera, deve respeitar os seus aspectos políticos sendo estes, dotados de interesses pedagógicos, sob o contexto de moldar as necessidades escolares, da comunidade, dos alunos, do currículo e da escola em si.

Nesse contexto, surge a entidade “projeto político-pedagógico” da escola, que amparado na legislação se torna o instrumento que dá autonomia para a construção de mecanismos necessários para tornar a sua gestão cada vez mais democrática e participativa, que englobe o contexto histórico, social e econômico, geográfico e cultural, tornando-se um documento capaz de guiar o gestor e os demais membros da comunidade escolar à visão através da missão que a escola propõe.

Por isso, neste trabalho, busca-se detalhar como deve ser PPP, Projeto Político-Pedagógico, o seu papel, a sua organização e funcionamento, além de conceituá-lo por diferentes autores. Compete ainda a esta pesquisa, apresentar o PPP como um projeto que pode ser inserido e trabalhado em todas as unidades escolares, por ser é feito sob medida e que por ser personalizado a partir do marco situacional em que a escola se situa, traz as contribuições de sua localização e do seu público, sendo um documento capaz de proporcionar pistas e dar diretrizes no sentido de organizar o ambiente escolar para os novos desafios do ano seguinte, a partir dos resultados do ano corrente.

Sendo uma carta de intenções que serve para nortear a escola em suas atividades ao longo do ano letivo, precisa ter voz ativa para o estabelecimento de metas com base em novos resultados que são obtidos a

É pedagógico porque formula os objetivos sociais e políticos e meios formativos para dar uma direção ao processo educativo por que e como se ensina e, sobretudo orientando o trabalho educativo para as finalidades sociais e política, almejadas pelo grupo de educadores (LIBÂNEO, 2020, p. 471).

Isso significa que pelo fato de ser um documento metodológico mas também teórico e voltado para a mudança, de certa forma atina para a integração entre a prática e realidade escolar, promovendo o processo educativo da escola baseado em um conceito de gestão democrática.

O Projeto Político-pedagógico deve ser um instrumento capaz de desfragmentar o trabalho pedagógico da escola, e dar-lhe um fio condutor que direciona todas as ações da escola na busca pela aprendizagem de todos os alunos. Mas, para que ele não se seja simplesmente uma documento com propostas vazias, a escola precisa organizar seu planejamento de modo que as intenções deste documento se transformem em ações articuladas com os objetivos pretendidos.

Em suma, o projeto pedagógico possui envolvimento sociológico e cultural, assim como produz reflexos de direito administrativo, que leva os estudantes, professores e comunidade envolvida ao diálogo contínuo, que culmina em reflexões éticas e inspiradoras a fim de proporcionar melhor organização e funcionamento desta prática pedagógica, sociocultural e colaborativa a uma instituição escolar, pois através dos desafios diários fomentam o ensino e a aprendizagem.

Percebemos que o Projeto Político-pedagógico se constitui como o retrato histórico-social da instituição de ensino, por isso a necessidade do comprometimento de todos os setores escolares envolvidos, uma vez que nele devem estar contidas as expectativas da comunidade para seu desenvolvimento social por meio de uma educação de qualidade.

De acordo com Ilma Veiga Passos, pesquisadora do assunto, o Projeto Político-pedagógico é um documento construído coletivamente, no qual a escola planeja seu futuro baseando-se na realidade presente.

Não deve ser um documento escrito “*pro-forma*” ou seja, apenas para cumprir as exigências legais, porque este documento trata principalmente da vivência cotidiana na escola. Ela inclui o termo “político” ao se referir ao projeto pedagógico da escola, para que fique claro que, ao definir os rumos que irá tomar, a escola está fazendo uma escolha política, pois é um compromisso coletivo com a formação do cidadão para um tipo de sociedade que se pretende formar (VEIGA, 2008). Nas palavras da autora: “O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente” (VEIGA, 2008, p. 11).

3. Princípios e finalidades do projeto pedagógico

O Projeto Político-pedagógico envolve o processo de reflexão e tomada de decisões coletivas na instituição. Ele se apresenta como caminho para um ensino de qualidade e busca dar um sentido ao trabalho docente em consonância à política escolar que por sua vez deve conversar com a Base Nacional Comum Curricular e as demais diretrizes que norteiam o trabalho pedagógico da escola.

É mister que o Projeto Político-pedagógico da escola parta do princípio de que é necessário fazer uma leitura crítica da realidade, identificar as dificuldades dos alunos e da própria comunidade, e ao projetar mudanças, estabeleça objetivos e metas comuns a toda comunidade escolar, incluindo revisão nos métodos de avaliação do seu currículo. O projeto pedagógico escolar deve fazer o colegiado repensar um plano de educação que implica pensar: esta é a escola que queremos? O projeto deve rever concepções de homem, mundo e de sociedade que se pretende construir.

Ilma Passos Veiga (2008, p. 82), detalha que os **princípios do Projeto Político Pedagógico** são: “igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade/autonomia e valorização do magistério” que é uma

releitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) quando institui a gestão democrática em especial em seu Art. 14:

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996, [n/p]).

A partir desta leitura, o PPP tem a finalidade de ser suporte para aprimorar o trabalho realizado na escola, porque envolve a participação de toda comunidade e faz que estes se tornem responsáveis por dar certo. Sejam pais, alunos, professores, funcionários e equipe pedagógica, que confrontando o perfil de aluno que se quer formar versus, o perfil de aluno que atualmente a escola possui, seja possível enxergar nitidamente que as transformações existem e que para a construção de uma escola cada vez mais competitiva os princípios básicos precisam estar presentes.

Na visão de Libâneo (2012)

O projeto pedagógico-curricular é o documento que reflete as intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a todos os alunos. [...] resulta de práticas participativas, expressam o grau de autonomia, da equipe escolar, e nasce então da necessidade de elaboração de propostas de direcionamento. [...] o projeto expressa

o auto grau de autonomia da equipe escolar que passa pelo coletivo e pelo pedagógico (2012, p. 484-485).

Nesse diapasão, é importante ressaltar que o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN Lei 9394/96), dá liberdade para cada rede de ensino normatizar seu sistema, de ensino, e que os municípios podem ter as próprias organizações atendendo o que a rede que ele pertence determina, enquanto as escolas privadas (rede particular) podem escolher sua organização e forma de avaliação independentemente do sistema de ensino a que se reporta, com base no art. 23 da LDB: "A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, [...]" (BRASIL, 1996 [n/p]).

Ainda neste sentido, é compreensível que para atender todos os princípios da gestão democrática, ainda existam empecilhos, pois é hipocrisia acreditar que em uma sociedade democrática em que a educação se pauta em discussões, lutas de classes e embargos declaratórios, interesses políticos, influência religiosa, embates de causas relacionadas à etnia, identidade de gênero e de todas a mais, na escola fosse diferente, pois sendo um local de diálogo e de defesa da democracia, as mesmas dificuldades de convivência fora do mercado escolar serão encontradas além do desinteresse total da comunidade, pelo estigma de que "a política não deve estar na escola". e relacionamento se instauram.

4. O currículo como parte do projeto pedagógico

O currículo escolar é parte integrante do Projeto Político-pedagógico, porque é a partir de sua definição que os educadores traçam os rumos educativos. Isso quer dizer que, de acordo com a legislação proposta para o

currículo, a escola deverá pôr em prática o núcleo comum e escolher como aplicar a parte diversificada do currículo.

A condução do currículo na escola é, portanto, um desdobramento do PPP, e de acordo com seus objetivos e estratégias de ensino percebemos que, assim como as propostas devem ser revistas para corrigir rumos e avançar no desenvolvimento do processo educativo, o currículo deve ser estudado e analisado periodicamente de acordo com a realidade social imposta à escola, pois o PPP (enquanto projeto político e pedagógico) preocupa-se em propor uma forma de organizar o trabalho da gestão visando uma superação dos conflitos, buscando rechaçar as relações competitivas, corporativas e autoritárias na tentativa de acabar com a “rotina do mundo interno” da instituição, pois como organização da escola, é considerado todo o contexto de programação seja com atividades internas e externas, administração de espaços, pessoal, financeiro, etc., porque não envolver o currículo, a organização da sala de sala, as práticas pedagógicas docente e educativas, para a organização do espaço interno da sala, tudo se resume em aprender! Todas as atividades escolares são resumidas em “o que o aluno aprende, e como o aluno aprende”, pois ele é o elemento fundamental da existência de uma escola.

O currículo escolar, tem grande parcela de contribuição no desenvolvimento da escola, pois quando a comunidade externa vai em busca da escola, não se pergunta o que serve na merenda da escola, mas pergunta: o que o aluno aprende? A aprendizagem é significativa, percebida no dia a dia da criança?

Por ser um instrumento muito importante no desenvolvimento do trabalho em uma instituição de ensino, responsável por nortear o principal objeto de trabalho desenvolvido na escola, o currículo precisa atender as demandas legais da Base Nacional, a base adaptativa para dar voz e vez aos estudantes com necessidades educacionais especiais, precisa atender as demandas características oriundas da inclusão e da necessidade de

complementos que se adequem ao contexto educacional geográfico, pois este faz parte da estruturação dos saberes produzidos na escola e deve ser o reflexo de todas as experiências que deverão ser oferecidas aos alunos, e a ferramenta que garante que estes aspectos estão sendo observados é o projeto pedagógico da escola.

5. Quais são os tipos de projetos que a escola pode fazer a partir do projeto pedagógico

São inúmeros os tipos de projetos que uma escola pode utilizar de acordo com a sua necessidade e a sua abordagem para atingir a sua missão, pois existem diversos tipos de projetos e para que se obtenha êxito em quaisquer deles, é preciso que a escola, ou o gestor tenha em mente qual é a finalidade deste projeto, porque cada um precisa ter definidos quais são os seus objetivos e quais as estratégias se pretende atuar.

Os tipos de projetos mais recorrentes na educação básica brasileira são: Projetos educacionais, escolares e de intervenção. Existem outros porém, são mais comuns no universo acadêmico, como projeto de pesquisa, de desenvolvimento, de ensino, pesquisa de campo e projeto de trabalho.

5.1 Projetos educacionais

Foquemos em os projetos voltados à educação básica. De acordo com França (2015) os projetos educacionais são aqueles desenvolvidos para promover a mudança ou inovação. É usado também para transformar ideias até mesmo transformações de ideias em resultados, pois, quando bem elaborados e executados, estes ultrapassam os limites da escola e ganham a comunidade.

A elaboração de um projeto educacional ou projeto educativo requer do professor, que evidencia qual o conteúdo precisa ser apreendido pelos

alunos e os objetivos da realização. O aluno se torna o sujeito ativo neste processo. A pedagogia baseada em projetos prevê que o aluno interaja de várias maneiras perpassando todas as etapas da execução do projeto, para garantir o aprendizado e as múltiplas experiências. O professor sai um pouco de cena passando a atuar na supervisão para que o aluno seja levado a novas experimentações.

5.2 Projeto escolar

Temos ainda o projeto escolar que é o que relaciona as ações pedagógicas para apoio no desenvolvimento dos componentes curriculares (disciplinas), que são agregados aos planos de ensino. O professor seleciona um tema – ou seja, uma situação problema e com base neste tema e faz a mediação durante todo o processo de tratativa estando sempre em diálogo com outros professores, com os alunos, para as tomadas de decisão. É um projeto que é construído a quatro mãos, e o fato de se relacionar aos planos de ensino, é muito comum ser trabalho em projetos multidisciplinares pela facilidade de interação com outros alunos, outras turmas e outros professores.

5.3 Projeto de intervenção

Por fim, existem os projetos de intervenção. O próprio nome remete à sua função que é de intervir. *A priori* o professor deve fazer uma análise diagnóstica, pode ser em formato de questionário, ou ainda de observação, para compreender quais situações ou “problemas” merecem uma atenção especial para então trabalhar na busca de soluções para estas situações.

Um exemplo prático: determinada turma apresenta dificuldade de escrita, e o professor precisa preparar um projeto que, ao fazer certas

intervensões com novas metodologias, modelos, novas ferramentas consiga ajudar aos alunos a vencerem este obstáculo.

De maneira geral, o aumento da procura de projetos a serem trabalhados na escola passou a acontecer na década de 1990 com a mundialização dos processos de ensino e de educação, com o advento das novas tecnológicas da comunicação aplicadas em sala de aula, todas as modalidades de projeto foram pensadas para atender as diversas modalidades de ensino existentes, seja educação a distância, ensino remoto, ensino híbrido, presencial etc., todos precisam ser adequados e adaptados com base no currículo, na avaliação e nos objetivos do próprio projeto, para garantir que as atividades educativas estejam em consonância com os objetivos planejados para determinado grupo de estudantes.

6. O papel da gestão na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do PPP.

Como o Projeto Político-pedagógico, é um documento que requer um processo consistente de planejamento e avaliação, deve se compreender que o projeto-escola consiste na articulação das intenções, prioridades e caminhos para que a esta realize sua função, pensando nisso, faz-se necessário que a sua função seja de auxiliar a gestão na articulação dos processos de desenvolvimento educacionais.

Pensando nesta organização para a elaboração e execução deste processo autoridades como Libâneo, Oliveira e Toschi, sugerem algumas divisões de atividades em forma de seis áreas de atuação da organização e da gestão escolar:

- a) O planejamento e o projeto pedagógico curricular;
- b) A organização e o desenvolvimento do currículo;
- c) A organização e o desenvolvimento do ensino;
- d) As práticas de gestão técnico-administrativas e pedagógico-curriculares;
- e) O desenvolvimento

profissional; f) A avaliação institucional e da aprendizagem; (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI. 2020 p. 482)

A contribuição de cada membro da comunidade escolar, servidores, pais e/ou responsáveis, alunos e equipe gestora amplia e fortalecem o desejo para que a aprendizagem dos alunos e profissionais sejam cada vez mais significativas, consistentes e imaginativas, investigativas e comprometidas, pois seguindo estas áreas de atuação propostas, ficará mais simples articular as atividades vincular as áreas e dar finalidade a cada uma das áreas na escola.

Sejam as áreas de desenho de uma proposta escolar: projeto, currículo, ensino, práticas de gestão, desenvolvimento profissional e avaliação juntas conseguem montar a cultura organizacional da escola, que tem a ver com o que o grupo escolar deseja que a comunidade escolar aprenda e quais são os pilares que ela se sustenta.

(Libâneo, 2020, p.482)

Na contramão destas afirmações, monitorada pelo colegiado, embasado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gestão escolar precisa abrir mão deste totalitarismo o qual o Estado o investe, para dar espaço à gestão democrática em que os abusos sejam contidos, de maneira administrativa e direta cuidando dos processos de Avaliação do Projeto o que reflete nas propostas do currículo, como função primordial do sistema de organização e gestão. De acordo com Libâneo,

a avaliação permite pôr em evidência as dificuldades surgidas na prática diária, mediante a confrontação entre o planejamento e o funcionamento real do trabalho, tendo como base o projeto pedagógico-curricular e as ações efetivas praticadas pelos vários elementos da equipe escolar (LIBÂNEO, 2020, p. 477).

O acompanhamento e o controle comprovam os resultados de um trabalho, evidenciam os erros, as dificuldades os êxitos e os fracassos que são relativos ao que foi planejado.

A avaliação das atividades propostas no projeto pedagógico sempre implica na análise coletiva daqueles resultados alcançados, bem como na tomada decisão a respeito das medidas que são necessárias para resolver as pendências e solucionar os novos problemas encontrados.

7. Considerações finais

Ao pensar em educação democrática e transformadora, tendo por base o projeto político pedagógico como importante ferramenta que auxilia a escola neste processo, a figura do professor, que, não obstante se completa com os alunos de diversos níveis, dentro de um sistema educacional que todos os dias se constrói através de práticas, que vão além da socialização que já conhecemos.

Aborda-se neste contexto o importante cenário do uso de instrumentos pedagógicos que vão além da construção dos planos de ensino e aula nas

mãos dos docentes mas de um projeto mais amplo e transparente do qual todos participam.

Nesse sentido, ao falarmos em Projeto político-pedagógico escolar, pode-se abordar a prática e eficácia se aplicado estritamente com o intuito de democratizar o acesso a escola, e por torná-lo participativo e organizado, este clarificar a todos os envolvidos que um projeto pedagógico possibilita a construção de outros dentro de um já existente, como citamos no decorrer deste trabalho, tais como: projetos educacionais, projetos escolares, e projetos de intervenção; que corrobora com o desenvolvimento do corpo docente, alunos e comunidade no qual a escola está localizada.

Após construção coletiva da leitura do papel social da unidade escolar, a participação da comunidade na vida da escola, passa a ser tornar uma prática comum, e com o tempo o coletivo, já entende que precisa atuar coletivamente no preparo desta ferramenta e na vida social da escola e de seus indivíduos.

Dessa forma, no Projeto Político-pedagógico são evidenciadas várias expressões, que representam o estudante como um ser social, reforça este entendimento e estende a todos os envolvidos na sua construção o reconhecimento de que o ponto de vista de todos, é importante, colocando todos como idealizadores de uma escola que trabalhe em prol da emancipação do aluno.

O aprender a fazer se torna a real prática na escola, não apenas na gestão ou na sala de aula, mas na sua concepção de espaço democrático que vai transformar a escola, em um ambiente seguro e transparente.

Referências

ALONSO, Myrtes. **O Trabalho Coletivo na Escola.** In: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. *Formação de Gestores Escolares para a Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação.* PUC-SP, 2002. p. 23-28.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.** Brasília, 1996. Disponível em: . Acesso em: 16 dez. 2021.

FRANÇA, D. M. OLIVEIRA, M. A. Almeida. **Tipos de Projetos.** Ministério da Educação. Universidade Federal do Mato Grosso. Rede e-Tec Brasil: Cuibá, 2015.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. **Educação escolar: políticas, estrutura e organização.** 10ª. ed. São Paulo: Cortez, 2020.

PARO, V. H. **Gestão democrática da escola pública.** São Paulo: Ática, 2016.

VEIGA, I. P. A. **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva.** In: VEIGA, I. P. A. et al. **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível.** 24. ed. Campinas: Papyrus, 2008. p. 11-36. (Coleção Magistério: Formação e trabalho pedagógico).